

**МЕТАННИ КАТАЛИТИК ОКСИКОНДЕНСАТЛАШДА
КАТАЛИЗАТОРНИНГ КАТАЛИТИК
ФАОЛЛИГИ**

С.Е. Нурмонов

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети
к.ф.д., профессори

И.С. Мажидов

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети
Магистранти

Тохтаходжаева М.М.

Тошкент давлат транспорт университети катта ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ

Метанни каталитик оксиконденсатлаш жараёни учун мембранали реакторнинг математик модели яратилди ва жараённинг мақбул технологик параметрлари аниқланди.

Калит сўзлар: Оксиконденсатлаш, натрий ацетат, газометр, найсимон печь; катализатор, автотрансформатор, реометрла.

**CATALYST CATALYTIC IN CATALYTIC
OXYCONDENSATION OF METHANE**

ABSTRACT

For the process of catalytic oxycondensation of methane, a mathematical model of a membrane reactor was created and optimal technological parameters of the process were determined.

Keywords: Oxygen condensate, sodium acetate, gasometer, naisimon furnace; catalyst, autotransformer, rheometer.

КИРИШ

C₂-углеводородлар синтези учун катализатор икки усулда чўктириш ва юттириш усулларида тайёрланди. Чўктириш усулида катализатор тайёрлаш учун марганец ацетат ва натрий молибдатнинг сувли эритмалари ишлатилди. Тутувчи модда (носител)-кремний оксидини натрий силикатнинг сувдаги эритмасига сульфат кислота қўшиб тайёрланади. Чўкма филтрланди, 105⁰С да қуритилди ва куйдириш печида 3 соат давомида 700-1200⁰С да куйдирилган ҳолда усуллари таҳлил қилинган [1-3].

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Юттириш усулида катализатор тайёрлаш учун аввал натрий силикатнинг сувдаги эритмасига 93 фоизли сульфат кислота қўшилди. Чўкма филтрланди, 105⁰С да қуритилди ва 700-1400⁰С да куйдирилди. Сўнгра марганец ацетат ва натрий молибдат тузларининг сувли эритмалари қўшилди. 2 соатдан сўнг олинган катализатор қуритилди ва 700-1400⁰С да куйдирилди. Сўнгра олинган массага зарурий миқдордаги цирконил нитрат эритмаси қўшилди. Сўнгра юқоридаги кетма-кетлик бўйича катализатор филтрланди, қуритилди ва куйдирилди. Юттириш усулида катализатор қуйида келтирилган икки босқичда тайёрланди. Биринчи босқичда 500-650⁰С гача қиздирилган керамзитга марганец ацетат эритмаси юттирилди. Сўнгра аралашма бир жинсли масса олингунча 160⁰С да 2 соат давомида 800⁰С да куйдирилди. Иккинчи босқичда натрий ацетат, аммоний молибдатдан иборат сувли эритма юттирилди. Кейинги қуритиш ва куйдириш босқичлари юқоридаги методика каби давом эттириш ишлаб чиқилган [4-5].

НАТИЖА ВА МУҲОКОМА

Катализаторларнинг аморф структуралари рентгенофазали таҳлил усулида, ғовак структураси азотнинг термодесорбцияси усулида олинган адсорбцион эгри чизиқлар таҳлили асосида, намуналар сирт юзаси S_{сол} БЕТ усулида, микроғовак ва мезоғовакларнинг ҳажми ВЈН усулида аниқланди. Фазовий таркиби рентген дифракцияси усули билан дифрактометр ДРОН-3 (CuK_α нурланиш)да ўрганилди.

Катализаторнинг дисперс хоссаси сканирловчи электрон микроскоп (JSM-6510 LV)да текширилди.

Катализаторларнинг рентгенографик таҳлили “ДРОН-3” рентгенли қурилмада (Cu-анод, Ni-фильтр) таҳлил қилинди. Катализаторларнинг дифрактограммаларини идентификация қилиш ва қайта ишлаш текширилаётган намуна соҳалари (чизиқлари)нинг интенсивликларини ва текисликлараро масофаларини аниқлаш бўйича ўтказилди.

Катализатор намуналар:

1-расм. Катализаторларнинг фотосуратлари

- 1) Ишлатилмаган; 2) кокслангандан кейин ва регенерация қилинган;
3) коксланган**

Ишлатилмаган катализаторнинг ранги оч кулранг, ишлатилгани (коксланган)-қора рангли ишлов берилгани (регенерация қилингани) оч сарик рангли эканлиги расмдан кўриниб турибди. Коксни йўқотиш натижасида катализаторнинг каталитик хоссалари тикланади. Бунинг учун кенг тарқалган усул оксидланишли регенерациялашдир[6-8].

Метанни ҳаво кислороди иштирокида оксиконденсатлаш атмосфера босимида оқимли дифференциал реактор шароитида ишлайдиган қурилмада ўтказилади. Қурилма найсимон электр печи (3) ва реактордан (8) иборат. Реакторнинг юқори ва пастки қисмлари инерт тўлдиргич чинни билан тўлдирилган бўлиб, реакторнинг ўрта қисми (реакцион зона) га катализатор (4)

жойлаштирилган. Реактор кварц трубка бўлиб, узунлиги 650 мм, ички диаметри 8 мм. Катализатор ўлчами 0,25-0,5 мм.

Реакторнинг юқори қисми дастлабки аралашмани қиздириш учун хизмат қилади. Реактордаги ҳароратни вольтметр В7-35 га уланган хромель-капель иссиқлик ўлчагич (6) ёрдамида ўлчанди ва 5°C аниқликда назорат қилиб турилди. Қурилманинг асосий бўғинлари: метан (12), кислород (13) ва гелий (14) манбалари, газлар оқимининг тезлигини назорат қилиш учун реометрлардан (11) иборат.

2-расм . Оксиконденсатланиш реакциясини ўтказиш қурилмасининг схемаси: 1 – газометр; 2–қабул қилгич (приемник); 3–найсимон печь; 4– катализатор; 5–насадка; 6–термопара; 7–вольтметр; 8- кварц реактор; 9– автотрансформатор; 10–аралаштиргич; 11–реометрлар; 12–метан манбаи; 13–компрессор; 14–инерт газ (гелий) манбаи.

Тажрибани ўтказишда метан ва кислород (шунингдек, зарур ҳолларда гелий ҳам) (12,13,14) манбалардан (11) реометрлар орқали аралаштиргичга (10) ва сўнгра реакторнинг юқори қисмига юбориб турилади. Қиздирилган гомоген аралашма катализатор қатламидан ўтиб, ҳосил бўлаётган бўғсимон маҳсулотлар конденсирланиб, йиғгич (приёмник) га (2) йиғилгач, ажралган газсимон маҳсулотлар газометрга (1) йиғилади ва сўнгра хроматографига таҳлил учун юборилади.

Метанни оксиконденсатлаш реакциясининг газ ва суюқ маҳсулотлари сифат ва миқдор жihatдан газ хроматографияси усулида анализ қилинади. Газ хроматографияси усулида аниқлашга доир барча ишлар “Газохром 3101” ва “Цвет 100, модель 165” хроматографларида бажарилди. Метанни ҳаво кислороди иштирокида оксиконденсатлаш жараёнида азот, водород, кислород, углерод оксидлари, метан, этилен ва ацетилендан иборат газлар аралашмаси ҳосил бўлади. Мазкур аралашмани ажратишнинг мақбул шароитини танлаш учун газларнинг сунъий аралашмалари тайёрланди. Унга кўра таҳлил қилиниши лозим бўлган моддалар аралашмасини таркибий қисмларга фаоллаштирилган кўмир билан тўлдирилган хроматографик колонкада ажратишнинг мақбул шароитлари қуйидагича: колонка термо-статиде ҳарорати-373 К (100°C), ташувчи-газ (азот)нинг оқими-35мл/мин, колонка ўлчами 1,0 X 0,003 м.

3-расм. Синтез қилинган катализаторларнинг адсорбция-десорбция изотермалари ва радиуслар бўйича ғовакларнинг тақсимланиш дифференциал эгриликлари

3-расмда синтез қилинган катализаторларнинг адсорбция-десорбция изотермалари ва радиуслар бўйича ғовакларнинг тақсимланиш дифференциал эгриликлари келтирилган.

ХУЛОСА

Адсорбция изотермалари де Бур классификацияси бўйича IV турга хос бўлиб, мезоғовак моддаларнинг адсорбцисини характерлайди. Изотермада P/P_0

= 0-0,05 ораликда мезоховакларда мономолекуляр адсорбция ва микроховакларда адсорбция –микроховакларнинг хажмий тўлиши кузатилади. $P/P_0 = 0,05$ да мезоховакларда моно- ва полимоллекуляр адсорбция кузатилади. $P/P_0 = 0,05-0,4$ соҳа полимоллекуляр адсорбцияни ифодалайди, бу БЭТ тенгламасида солиштира сирт-юза ($S_{\text{сол}}$) ни аниқлашда ишлатилади. Адсорбция изотермасида $P/P_0 = 0,4-1,0$ оралик мезоховакларда капилляр конденсация содир бўлишини характерлайди.

Тажирибалар натижасида юқори каталитик хоссага эга бўлган $(\text{Mn}_2\text{O}_3)_x * (\text{Na}_2\text{MoO}_4)_y * (\text{ZrO}_2)_z$ таркибли катализаторнинг текстур характеристикалари ўрганилди. Олинган натижалар 2.2-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

$(\text{Mn}_2\text{O}_3)_x * (\text{Na}_2\text{MoO}_4)_y * (\text{ZrO}_2)_z$ катализаторнинг текстур хоссалари

Кўрсаткич	Қиймати
Говак ҳажми, мл/г	0,427
Солиштира сирт юза, м ² /г	0,07
Уйма зичлик, кг/м ³	0,80
Ҳақиқий зичлик, кг/м ³	2,00

Фойдаланилган адабиётлар

1. Daneshpayeh M., Khodadadi A., Mostoufi N., Mortazavi Y., Sotudeh-Gharebagh R., Talebizadeh A. Kinetic modeling of oxidative coupling of methane over Mn/Na₂WO₄/SiO₂ catalyst.//Fuel Processing Technology. –2009. 90(3). № 5. –р.403-410.
2. Ji S., Xiao T., Li Sh., Chou L., Zhang B., Xu Ch., Hou R., York A.P.E., and Green M.L.H. Surface WO₄ tetrahedron: these sence of the oxidative coupling of methane over M–W–Mn/SiO₂ catalysts // Journal of Catalysis. 2003. Vol. 220. P. 47-56.
3. Тюняев А.А., Нипан Г.Д., Кольцова Т.Н., Локтев А.С., Кецко В.А., Дедов А.Г., Моисеев И.И. Полиморфные ОДМ-катализаторы Mn/W/Na(K,Rb,Cs)/SiO₂ // Журнал неорганической химии. – 2009. – Т. 54. – № 5. – С. 723-726.

4. Махлин В.А., Подлесная М.В., Дедов А.Г., Локтев А.С., Тельпуховская Н.О., Моисеев И.И. Окислительная димеризация метана: кинетика, математическое моделирование и оптимизация процесса на La/Ce катализаторах // Российский химический журнал. -2008. -Т.52. -№5. -С.73-79.

5. Дедов А.Г., Локтев А.С., Тельпуховская Н.О., Пархоменко К.В., Моисеев И.И. Новые катализаторы окислительной конденсации метана –мезопористые аморфные силикаты редкоземельных элементов // Доклады академии наук. 2008. –Т.422. -№4. -С.498-500.

6. Taheri Z., Seyed-Matin N., Safekordi A.A., Nazari K., Pashne S.Z. A comparative kinetic study on the oxidative coupling of methane over LSCF perovskite-type catalyst.//Applied Catalysis. A: General. –2009. 354 (1). –P.143-152.

7. Xin Y., Song Z., Tan Y.Z., Wang D. The directed relation graph method for mechanism reduction in the oxidative coupling of methane.//Catalysis Today. –2008. 131 (1) –p.483-488.

8. Ломоносов В.И., Усманов Т.Р., Синев М.Ю., Бычков В.Ю. Закономерности окисления этилена в условиях реакции окислительной конденсации метана // Кинетика и катализ. 2014. Т. 55. № 4. С. 498–505.